

MILLIY QAQHRAMONLAR FAOLIYATINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI O‘QUVCHILARGA TAQDIM QILISHNING NAZARIY VA AMALIY IMKONIYATLARI

Masharipova Nasiba Ro‘zmatovna

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti, “Milliy tarbiya, jadidlar va mutafakkirlarning pedagogik ta’limotlari” bo’limi katta ilmiy xodimi, p.f.f.d (PhD), k.i.x

Annotatsiya. Mazkur ishda milliy qahramonlar faoliyatini raqamli texnologiyalar asosida o‘quvchilarga yetkazishning nazariy asoslari hamda amaliy imkoniyatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, raqamli ta’lim muhitida tarixiy shaxslar obrazini interaktiv, vizual va shaxsiylashtirilgan yondashuvlar orqali o‘rgatishning samaradorligi asoslab beriladi.

Tayanch so‘zlar: milliy qahramonlar, raqamli resurslar, raqamli ta’lim, raqamli tarmoq, platforma, millir tarbiya, milliy qadriyatlar, Amir Temur faoliyuati, tarix, tarbiya

Ajdodlarimiz merosi xalqimizning uzoq asrlik urf-odatlarini va qadriyatlarini o‘zida mujassamlashtiradi. Ushbu ma’naviy qadriyatlarni milliy qahramonlar o‘z hayoti va o‘z asarlari mazmuniga singdirganlar. Asrlar maboynida esa milliy qahramonlar faoliyati, ular amalga oshirgan ezgu ishlar, qahramonliklar xalqimiz uchun tarbiya vositasi bo‘lib kelgan.

Hayotbaxsh g‘oyalar milliy inson tafakkurining rivojlanishiga ta’sir qiladi. Shaxsning dunyoqarashini boyitadi. Shuning uchun ham ajdodlarimiz merosini o‘qib-o‘rganish o‘quvchilarda ma’naviy sifatlarni, tanqidiy fikrlashini, mas’uliyatli qarorlar qabul qilishini ta’minlashga ko‘maklashadi. O‘zbek xalqining milliy qahramonlaridan biri bo‘lgan Pahlavon Mahmud tarbiya borasida shunday qimmatli fikrlarni bildirgan: “Komillikka erishish yo‘lida inson tarbiyani o‘zidan boshlashi, o‘zidagi barcha illat va kamchiliklarga qarshi kurashishi, ichidagi yashiringan dushmani - nafsni yengishi, axloqini go‘zal qilishi lozim”.

Globalashuv sharoitida yosh avlod ongida milliy o‘zlikni shakllantirish, tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini mustahkamlash muhim pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi. Bu jarayonda milliy qahramonlar jumladan, Najmiddin Kubro, Jaloliddin Manguberdi, Pahlavon Mahmud, Amir Temur, Zahiriddin Muhammad Bobur faoliyatini o‘rganish muhim tarbiyaviy va motivatsion ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy raqamli texnologiyalar esa ushbu bilimlarni samarali va innovatsion shaklda taqdim etishda eng samarali yondashuv hisoblanadi.

Ta’lim va tarbiyada raqamli yondashuv bugungi kunda nafaqat qo‘shimcha vosita, balki ta’lim tizimini tubdan o‘zgartirayotgan strategik omillardan hisoblanadi. Raqamli yondashuv bu ta’lim va tarbiya jarayoniga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini tizimli ravishda joriy etish orqali sifatli bilim

“MILLIY TARBIYA G‘OYALARINI RAQAMLI FORMATGA O‘TKAZISH VA TA’LIM JARAYONIDA QO‘LLASHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI”

respublika ilmiy-amaliy anjumani. 25-mart, 2026-yil

berish, mustahkam ko‘nikma shakllantirish va shaxsni dinamik rivojlantirish jarayonidir. Ta’lim sifatining oshishida raqamli vositalar yordamida murakkab tushunchalarni vizuallashtirish, interaktivlikni ta’minlash, o‘quv materiallarini diversifikatsiya qilish imkoniyati yaratiladi. Natijada bilimni o‘zlashtirish samaradorligi ortadi. Mustaqil ta’lim ko‘nikmalarini rivojlanadi ya’ni raqamli texnologiyalar vositasida o‘quvchi mustaqil izlanadi, turli raqamli manbalarni tahlil qiladi, o‘z bilimini boyitib boradi.

Raqamli vositalar orqali milliy va umuminsoniy qadriyatlarni yetkazish jumladan , milliy qahramonlar faoliyati, ular amalga oshirgan qahramonliklar, bunyodkorlik, obodonlashtirish ishlari, qoldirgan ma’naviy-madaniy meros haqida podcast, video kontentlar, sun’iy intellekt yordamida tayyorlangan tasvirlar zamonaviy va qiziqarli shaklda taqdim etiladi. Masalan Amir Temur haqida raqamli talim shaklini ko‘rib chiqadigan bo‘lsak, dastlab fanlar integratsiyasini belgilab olamiz. Tarix fanida Amir Temurning hokimiyat tepasiga kelishi va davlt barpo qilishi hamda qanday mustahkamlagani, olib brogan janglari haqida ma’lumot berilsa, Tarbiya fanida Amir Temurning adolatli boshqaruvi, insonparvarligi, bunyodkorligi, tanqidiy fikrlashi, “Temur tuzuklari”dagi tajribalari o‘rganiladi. Tarbiya va Tarix fanlari hamda “Kelajak soati”da Amir Temurning faoliyatini quyidagi raqamli resurslar orqali taashkil etish imkoniyati mavjud.

Raqamli kontent shakllari	Mazmuni	Davomiyligi	Fanlar integratsiyasi	Raqamli tarmoq platformalar
Vizual matn	Amir Temur buyuk sarkarda. Matn orqali tushuntiriladi.	3-5 daqiqa	Tarix, Tarbiya, Kelajak soati	Telegram, Instagram, YouTube, EduMarket, Ziyonet, Milliy Tarbiya
Video va animatsiyalar	Amir Temurning hayoti, harbiy yurishlari va davlat boshqaruvi animatsion yoki hujjatli video orqali ko‘rsatiladi	5-10 daqiqa	Tarix	YouTube, Instagram, EduPortal, Ziyonet, Milliy Tarbiya
Audio (podkastlar)	Amir Temur faoliyati, adolatlili, insonparvarligi haqida hikoya yoki suhbat shaklida audio material taqdim etiladi	5-7 daqiqa	Tarix, Tarbiya, Kelajak soati	YouTube, Instagram, Telegram, EduMarket, Milliy Tarbiya, Mutolaa, Ovozli kutubxona

“MILLIY TARBIYA G‘OYALARINI RAQAMLI FORMATGA O‘TKAZISH VA TA’LIM JARAYONIDA QO‘LLASHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI”

respublika ilmiy-amaliy anjumani. 25-mart, 2026-yil

Infografika va diagrammalar	Amir Temurning hayoti, yurishlari va islohotlari sxema, jadval va diagrammalar orqali tizimli ko‘rsatiladi	3 daqiqa	Tarix,	Pinterest, Google Slides, Instagram, EduPortal, Milliy Tarbiya
-----------------------------	--	----------	--------	--

Ushbu yondashuvga ko‘ra, o‘quvchining milliy qahramonlar faoliyatida oid bilimlari shunchaki qabul qilish, yodlab qolish shaklida emas, balki faol o‘zlashtirish, tafakkur qilish, motivatsiya va ibrat olish kabi dinamik jarayonda shakllantiriladi. Raqamli vositalar orqali interaktiv topshiriqlar, muammoli vaziyatlar, virtual tajribalar ham shakllanib boradi hamda o‘quvchining mustaqil fikrlashini rivojlantiradi. Bu yondashuv milliy qahramonlar faoliyati haqidagi bilimlarni turli axborot manbalari tarmog‘i orqali egallashga xizmat qiladi. Jumladan, elektron kutubxonalar, multimediali ta’lim platformalari, onlayn kurslar va boshqalar keltirishimiz mumkin.

Zamonaviy ta’lim jarayonida raqamli texnologiyalarning keng joriy etilishi o‘quvchilarga bilim va ma’lumotlarni tez va oson yetkazish imkonini berdi. Shu bilan birga, ma’lumotlar ko‘p va turli tuman muhitda o‘quvchi uchun ilmiy asoslangan, ishonchli va pedagogik maqsadga muvofiq kontentni tanlash murakkablashdi. Shuning uchun ham bu jarayon ta’lim sifati va tarbiyaviy maqsadlarni amalga oshirishda muhim muammo sifatida gavdalanmoqda.

Raqamli ta’lim muhitida axborotning ko‘pligi va sifatsizligi, Internet, podkastlar, video va ijtimoiy tarmoqlarda ko‘plab ilmiy asossiz materiallar mavjudligi, noto‘g‘ri yoki manipulyativ ma’lumotlarni tarqatilishi, o‘quvchining tanqidiy fikrlash ko‘nikmasi yetarli emasligi, o‘quvchilar ma’lumotning ishonchliligi va ahamiyatini tahlil qila olmasligi kabi qator muammolar mavjud. Bu esa milliy tarbiya va tarixiy qadriyatlarni shakllantirishga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Raqamli kontent o‘quvchining yoshi, darajasi va fan integratsiyasiga mos kelmasligi mumkin. Raqamli resurslar orasida rasmiy, ilmiy, akademik manbalarni topish murakkab masala bo‘lib, bunda o‘qituvchi yelkasiga katta akademik mas’uliyat tushadi. O‘qituvchi va o‘quvchi uchun kontentni tasdiqlash va tahlil qilish qo‘shimcha vaqt va resurs talab qiladi. Shuning uchun ham bugun ishonchli ta’lim platformalariga zaruriyat kuchaymoqda.

Tarixiy milliy qahramonlar haqida raqamli manbalar tayyorlashda ta’lim ishtirokchilaridan mas’uliyat talab qilinadi. Bunda haqqoniylik va ishonchlilik, tarixiy shaxslar va voqealarni raqamli formatda yetkazishda manbalarni tekshirish, notog‘ri yoki mifologik talqinlar milliy ong va tarbiyaga ta’sirini hisobga olish, vizual, audio va matnli kontent ilmiy asoslangan manbalarga tayanish, raqamli materiallar o‘quvchining yoshi, qiziqish darajasi va fanlar integratsiyasiga mos

bo‘lishi kerak. Tarixiy, milliy qahramonlarni noto‘g‘ri talqin qilish milliy tarbiya va identitetni shakllantirishga zarar yetkazishi mumkin. Shu sababli, kontent yaratishda milliy qadriyatlar, urf-odatlar va madaniy kontekstni e‘tibordan chetda qoldirmaslik juda muhimdir. Raqamli etika va media savodxonlik, raqamli manbalarni yaratishda axborot xavfsizligi kabi muhim omillarga mas‘uliyat bilan yondashish zarur.

Tarixiy milliy qahramonlar haqida raqamli kontent yaratish bu nafaqat sifatli ta‘lim va tarbiyaga ta‘sir qiladi, shu bilan bir qatorda axborot yetkazish, milliy qadriyat va tanqidiy fikrlashni shakllantirish uchun ham xizmat qilishi nazarda turilmog‘i lozimdir. Bu raqamli yondashuv zamonaviy ta‘limda milliy tarbiyani samarali amalga oshirishning asosiy mezonini hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Amir Temur haqida hikoyalar. To‘plovchi va nashrga tayyorlovchi To‘lqin Hayit. – T.: “O‘zbekiston”, - 2009. -49 b
2. Mo‘minova M. U., Toshboltayev F. O. *Kiberxavfsizlik va shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish. Modern Education and Development*, 2025, 23(5), 19-23.
3. Махмудов Ж. Пахлавон Махмуд хаёти ва адабий меросининг матний тадқиқи. Номзодлик диссертацияси автореферати.-Тошкент, 2006. 20-бет
4. Pedagogika: ensiklopediya. III jild / tuzuvchilar: jamoa. – T.: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2017. – 424 b.
5. Safarova R.G. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarining shakllanishini ta‘minlovchi didaktik omillar va shart-sharoitlar. “Yangi O‘zbekiston - Uchinchi Renessans” shiyori ostida xalqaro ta‘lim standartlariga asoslangan o‘quv materiallarini uzluksiz ta‘lim tizimiga keng joriy etishni optimallashtirish” mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy konferensiyasi. Nukus 2023-yil 15-aprel.
6. Safarova R.G. Mutafakkir ajdodlarimiz merosi ta‘lim oluvchilarni intellektual ma‘naviy va madaniy jihatdan rivojlantirish manbai // Pedagogika.- Toshkent. 2022 yil 5-son. – B. 14-18
7. “Temur tuzuklari”. Forschadan Alixon To‘ra Soguniy, Habibulla Karomatov tarjimai. – Toshkent.: 2018. – 185 b
8. <https://milliytarbiya.uzedu.uz/>